

Original paper

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA CHIZMACHILIK BO'YICHA TEST VA TOPSHIRIQLAR TUZISH USULLARI

© D.I. Mamurova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada chizmachilik fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish, xususan test va amaliy topshiriqlarni ishlab chiqish metodikasi yoritilgan. Chizmachilikni raqamli vositalar yordamida o'qitish o'quv jarayonini interaktiv, zamonaviy va samarali qilish imkonini berishi tahlil qilinadi.

MAQSAD: chizmachilik fanida raqamli texnologiyalar yordamida test va topshiriqlarni tuzish, ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llash orqali o'quvchilarning muhandislik kompetensiyalarini shakllantirish hamda baholash tizimini takomillashtirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy tahlil, amaliy kuzatuv, eksperiment usuli, sotsiologik so'rov va taqqoslash metodlari qo'llanildi. Ilmiy adabiyotlar, davlat standartlari, grafik dasturlar imkoniyatlari tahlil qilindi. Eksperimental guruh bilan test va topshiriqlar sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli testlar baholashda aniqlik va tezlikni ta'minlaydi, grafik dasturlar orqali bajarilgan topshiriqlar esa o'quvchilarning chizma tuzish va muhandislik tafakkurini rivojlantiradi. Eksperiment guruhida bilim o'zlashtirish darajasi nazorat guruhiga nisbatan 20–25% yuqori bo'ldi.

XULOSA: raqamli texnologiyalar asosida chizmachilik fanidan test va topshiriqlarni tuzish o'quvchilarning mustaqil fikrlash, kreativlik, fazoviy tasavvur va texnik savodxonligini oshiradi. Bunday yondashuv chizmachilikni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, chizmachilik, test topshiriqlari, muhandislik grafikasi, interaktiv o'qitish

Iqtibos uchun: Mamurova D.I. Raqamli texnologiyalar asosida chizmachilik bo'yicha test va topshiriqlar tuzish usullari. // Inter education & global study. 2025. №6. B.359–367.

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ТЕСТОВ И ЗАДАНИЙ ПО ЧЕРЧЕНИЮ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

© Д.И. Мамурова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются методы составления тестов и практических заданий по черчению с использованием цифровых технологий. Особое внимание уделяется применению графических программ, интерактивных платформ и цифровых педагогических решений в процессе обучения инженерной графике.

ЦЕЛЬ: определить эффективность использования цифровых технологий при составлении тестов и заданий по черчению, а также выделить их преимущества в формировании инженерных и практических компетенций обучающихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проанализированы научные источники, нормативные документы и учебные программы по черчению, а также результаты социологических опросов, наблюдений и педагогического эксперимента.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что цифровые тесты и практические задания, созданные с использованием таких программ, как AutoCAD и SolidWorks, повышают интерес учащихся к предмету, способствуют развитию пространственного мышления и обеспечивают объективную оценку знаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что применение цифровых технологий при обучении черчению делает образовательный процесс более эффективным, интерактивным и ориентированным на практические навыки.

Ключевые слова: цифровые технологии, черчение, тестовые задания, инженерная графика, интерактивное обучение.

Для цитирования: Мамурова Д.И. Методы разработки тестов и заданий по черчению на основе цифровых технологий. // Inter education & global study. 2025. №6. С. 359–367.

METHODS FOR DEVELOPING TESTS AND ASSIGNMENTS IN TECHNICAL DRAWING BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

© Dilfuza I. Mamurova¹✉

¹ Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores methods for designing tests and practical assignments in technical drawing using digital technologies. It emphasizes the role of graphic software, interactive platforms, and digital pedagogy in teaching engineering graphics.

AIM: the main goal of the study is to evaluate the effectiveness of using digital technologies for creating tests and assignments in technical drawing and to highlight their benefits in developing students' practical and engineering competencies.

MATERIALS AND METHODS: the study involves the analysis of scientific literature, educational standards, and curricula in technical drawing, along with surveys, observational data, and pedagogical experiments.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that digital test tasks created with tools such as AutoCAD and SolidWorks improve student engagement, foster spatial thinking, and enable objective knowledge assessment.

CONCLUSION: the research confirms that integrating digital technologies into technical drawing education enhances the learning process, making it more interactive, efficient, and practice-oriented.

Keywords: digital technologies, technical drawing, test assignments, engineering graphics, interactive learning.

For citation: Dilfuza I. Mamurova. (2025) 'Methods for developing tests and assignments in technical drawing based on digital technologies', Inter education & global study, (6), pp. 359–367. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali fanlarni o'qitish sifatini oshirish dolzarb vazifalardan biridir. Xususan, texnik fanlar qatoriga kiruvchi chizmachilik fanini o'rgatishda raqamli vositalardan foydalanish o'quv jarayonining interaktivligini ta'minlash, test va topshiriqlarni avtomatlashtirish hamda o'quvchilarning muhandislik tafakkurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF–6079-sonli Farmoni, shuningdek, 2021-yil 19-oktabrdagi PQ–5100-sonli qarori bilan tasdiqlangan "2022–2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish strategiyasi"da raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga keng joriy etish, o'quv jarayonini raqamlashtirish va zamonaviy o'qitish uslublaridan foydalanish belgilab berilgan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan chizmachilik fanining davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarida ham raqamli grafik vositalardan foydalanish, fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish va amaliy topshiriqlar asosida o'quvchilar kompetensiyasini shakllantirish talab etilmoqda.

Raqamli texnologiyalar -u axborot va ma'lumotlarni yaratish, saqlash, uzatish va ishlov berish bilan bog'liq texnologiyalar. Ular kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar va sun'iy intellekt kabi zamonaviy vositalardan foydalanadi. Raqamli texnologiyalar orqali biz ma'lumotlarni tez va samarali tarzda uzatish, tahlil qilish va saqlash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Bu texnologiyalar quyidagi asosiy sohalarni o'z ichiga oladi:

Kompyuter texnologiyalari – Kompyuterlar va ularning tizimlari, dasturiy ta'minotlar va qurilmalar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash.

Internet va tarmoqlar – Ma'lumotlar uzatish va olish uchun internet tarmoqlari va ularga asoslangan xizmatlar.

Sun'iy intellekt (SI) – Kompyuterlar va tizimlarga inson aqliga o'xshash fikrlash va qarorlar qabul qilish qobiliyatini berish.

Big data va ma'lumotlarni tahlil qilish – Katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish.

Bulutli texnologiyalar – Ma'lumotlarni saqlash va ishlov berish uchun internetda mavjud bo'lgan resurslardan foydalanish.

Mobil texnologiyalar – Mobil qurilmalar yordamida raqamli xizmatlar va ilovalar yaratish va ishlatish.

Kiberxavfsizlik – Raqamli tizimlar va ma'lumotlarni himoya qilish va himoyalash texnologiyalari.

Raqamli texnologiyalar kundalik hayotda va ishda yanada keng tarqalgan bo'lib, odamlarning turmush tarzini va ishlash usullarini tubdan o'zgartirmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi va adabiyotlarning tahlili. So'nggi yillarda ta'limda raqamli texnologiyalarning roli sezilarli darajada ortdi. Jumladan, chizmachilik fanini o'qitishda zamonaviy grafik dasturlardan foydalanish haqida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. O'zbekistonlik va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan adabiyotlar bu yo'nalishda muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda. M.X. Jo'rayevning "Chizmachilikni raqamli vositalar asosida o'qitish metodikasi" nomli qo'llanmasida chizmachilikni AutoCAD, Compass-3D, SolidWorks kabi dasturlar orqali o'rgatishning bosqichlari, test va topshiriqlarni ishlab chiqish bo'yicha metodik tavsiyalar berilgan. Muallif raqamli muhitda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga urg'u beradi. A.K. Karimov va boshqalar tomonidan yozilgan "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'limdagi o'rni" nomli darslikda o'quv jarayonini raqamlashtirish, elektron resurslardan foydalanish va test tizimlarini yaratishning didaktik asoslari keng yoritilgan. Ushbu manbada raqamli pedagogika konsepsiyasi asosida o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar mavjud. Xalqaro miqyosda esa R. Mayer va R. Clark tomonidan yozilgan "E-Learning and the Science of Instruction" (2021) nomli kitob raqamli o'quv muhitida samarali vizual materiallar, testlar va interaktiv topshiriqlar tuzish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif qiladi. Kitobda multimedia vositalaridan didaktik jihatdan to'g'ri foydalanish muhimligi ta'kidlangan. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuvga bag'ishlangan maqolalar (masalan, G.B. Mamatova, "Chizmachilik fanida kompetensiyalarni shakllantirish yo'llari", 2020) raqamli topshiriqlarning faqat nazariy bilimni emas, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Bu adabiyotlarning umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, chizmachilik fanida raqamli texnologiyalar asosida tuziladigan test va topshiriqlar ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda muhandislik kompetensiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ushbu jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish uchun nafaqat texnik vositalar, balki didaktik yondashuvlar va baholash metodikalari ham chuqur o'rganilishi zarur.

Ushbu tadqiqotda chizmachilik fanida raqamli texnologiyalar asosida test va topshiriqlar tuzish usullarini aniqlash, baholash va takomillashtirish maqsad qilingan. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil – mavjud adabiyotlar, davlat ta’lim standartlari, o’quv dasturlari va raqamli ta’lim platformalarining imkoniyatlari o’rganilib, ularning asosiy tamoyillari tahlil qilindi;

Amaliy kuzatuv – o’rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarida chizmachilik fanining o’qitilish jarayonlari, o’quvchilarning raqamli vositalarda ishlash ko’nikmalari bevosita kuzatildi;

Ekspiriment usuli – test topshiriqlari va amaliy mashg’ulotlar uchun raqamli shakldagi materiallar ishlab chiqilib, tajriba-sinov guruhlarida qo’llandi;

Sotsiologik so’rov – pedagoglar va o’quvchilarning raqamli texnologiyalar asosidagi topshiriqlar samaradorligi haqidagi fikrlari so’rovnoma orqali tahlil qilindi;

Taqqoslash va tahlil – raqamli va an’anaviy test topshiriqlari natijalari o’zaro solishtirib, ularning afzallik va kamchiliklari aniqlashtirildi.

Tadqiqot davomida olingan natijalar asosida raqamli muhitda chizmachilik fanini samarali o’qitish va baholash uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Raqamli texnologiyalar va chizmachilik fani o’rtasida yaqindan bog’lanish mavjud, chunki raqamli texnologiyalar chizmachilik va dizayn jarayonlarini yanada samarali va zamonaviylashtirib yuboradi. Chizmachilik fani asosan turli ob’ektlar, binolar, mashinalar yoki boshqa tizimlar uchun chizmalar tayyorlashni o’z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar esa bu jarayonlarni yanada osonlashtiradi va tezlashtiradi.

Quyidagi yo’nalishlar orqali raqamli texnologiyalar chizmachilik faniga ta’sir qiladi:

Kompyuter yordamida chizish (CAD - Computer-Aided Design): Raqamli texnologiyalar yordamida chizmalar yaratish, o’zgartirish va tahrirlash jarayoni juda aniq va tez amalga oshiriladi. CAD dasturlari, masalan, AutoCAD, SolidWorks, Revit va boshqalar, chizmalarni raqamli muhitda yaratish imkonini beradi.

3D modellashtirish: Raqamli texnologiyalar 3D modellashtirishni rivojlantirgan. Chizmalar nafaqat ikkilik tasvirlar (2D), balki uch o’lchovli modellar sifatida ham yaratiladi. Bu esa qurilish, dizayn va boshqa sohalarda aniqroq va vizual jihatdan to’g’ri natijalar olishni ta’minlaydi.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR): Chizmalarni nafaqat ekranda ko’rish, balki ular bilan interaktiv ishlash imkoniyatlari yaratildi. VR/AR texnologiyalari yordamida chizmalar ustida ishlashni real vaqt rejimida ko’rish va boshqarish mumkin.

3D printerning yordamida prototip yaratish: Raqamli texnologiyalar yordamida 3D printerlar orqali chizmalar asosida jismoniy prototiplarni yaratish mumkin. Bu chizmalarni sinash va yaxshilashda qo’llaniladi.

Chizmachilik va raqamli tasvirlarni tahlil qilish: Raqamli texnologiyalar yordamida chizmachilik ob’ektlarining sifatini va to’liqligini tahlil qilish mumkin. Dasturlar yordamida chizmalar tekshiriladi va mumkin bo’lgan xatolar yoki noaniqliklar aniqlanadi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar chizmachilik fanini yanada innovatsion va samarali qilishga yordam beradi, bu esa chizmachilar va dizaynerlarga yanada aniq va professional ishlash imkoniyatini yaratadi.

Natijalar.

Tadqiqot davomida chizmachilik fanida raqamli texnologiyalar asosida test va topshiriqlar tuzish bo'yicha olib borilgan ishlar asosida bir qator muhim amaliy va nazariy natijalarga erishildi.

Avvalo, raqamli shaklda tuzilgan test topshiriqlari o'quvchilarning bilim darajasini aniqlashda an'anaviy usullarga nisbatan ancha qulay va samarali bo'lib chiqdi. O'quvchilar test savollariga tezkor javob berishdi, natijalarni esa avtomatik baholash tizimi orqali darhol olishdi. Bu nafaqat vaqt tejalishiga olib keldi, balki baholashda inson omiliga bog'liq subyektivlikni kamaytirdi. O'qituvchilar uchun esa o'quvchilar bilimni tahlil qilish, qaysi mavzularda xatolar ko'p sodir etilganini aniqlash imkoniyati yuzaga keldi.

Shuningdek, grafik dasturlar (masalan, AutoCAD, SolidWorks, Compass-3D) yordamida tayyorlangan amaliy topshiriqlar orqali o'quvchilarning chizma tuzish, fazoviy tasavvur va muhandislik fikrlash ko'nikmalari rivojlandi. Bu topshiriqlarda o'quvchilar real loyihalash elementlarini bajarar ekan, ularning amaliy masalalarni yechish qobiliyatlari sezilarli darajada oshdi.

Tajriba-sinov ishlari davomida ikki guruh — eksperiment va nazorat guruhlarining natijalari solishtirildi. Raqamli texnologiyalar asosida o'qitilgan eksperiment guruhidagi o'quvchilarning test natijalari, amaliy ishlari va chizma sifati yuqori bo'ldi. Xususan, eksperiment guruhida umumiy o'zlashtirish darajasi nazorat guruhiga qaraganda 20–25 foiz yuqoriroq bo'ldi.

Bundan tashqari, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatdiki, raqamli topshiriqlar o'quvchilar uchun ko'proq qiziqarli va motivatsion bo'lgan. Ular darslarga faolroq qatnashgan, topshiriqlarni bajarishda mustaqil fikrlashga, yangilik yaratishga harakat qilishgan. O'qituvchilar esa ushbu yondashuv o'quv jarayonini zamonaviylashtirganini, ish yukini yengillashtirganini ta'kidlashdi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqilgan test va topshiriqlar chizmachilik fanining o'qitilish sifatini oshirishda, baholashning aniqligini ta'minlashda, o'quvchilarning amaliy va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirishda ijobiy natija berdi. Bu usullar ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni samarali amalga oshirishda muhim vosita bo'la oladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, chizmachilik fanida raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonining sifatini sezilarli darajada oshiradi. Ammo bu yondashuvning afzalliklari bilan bir qatorda ayrim cheklovlari va muammoli jihatlari ham mavjud bo'lib, ularni ham hisobga olish lozim.

Birinchidan, raqamli test va topshiriqlar o'quvchilarning bilimni tez va aniq baholash imkonini bersa-da, barcha o'quvchilar birdek raqamli texnologiyalar bilan ishlashga tayyor emas. Kompyuter savodxonligi past bo'lgan o'quvchilar uchun bu jarayon qo'shimcha murakkablik tug'diradi. Bu holatda o'qituvchilarning vazifasi —

raqamli vositalarni bosqichma-bosqich joriy etish orqali o'quvchilarning texnik tayyorgarligini ham mustahkamlashdan iborat.

Ikkinchidan, grafik dasturlar orqali ishlashga asoslangan topshiriqlar ijodiy va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirsa-da, dastlabki bosqichda o'quvchilarga bu jarayon murakkab tuyulishi mumkin. Ayniqsa, texnik jihatdan murakkab chizmalarni raqamli formatda yaratish ko'proq vaqt talab qiladi. Shu sababli, topshiriqlarning darajasi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalariga moslashtirilishi muhim.

Uchinchidan, o'qituvchilarning raqamli pedagogik ko'nikmalari yetarli bo'lmasa, mavjud texnologiyalar samarali qo'llanilmaydi. Shuning uchun o'qituvchilarni muntazam malaka oshirish kurslariga jalb etish, zamonaviy dasturlar bilan ishlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish zarur.

Shuningdek, mavjud adabiyotlar va ilg'or xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarga asoslangan topshiriqlar faqat baholash vositasi sifatida emas, balki o'quvchilarda amaliy tafakkur va kreativlikni rivojlantirish uchun ham samarali metod hisoblanadi. Masalan, R. Mayer tomonidan taklif etilgan multimedia o'qitish tamoyillari asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar ko'proq esda qoladi, interaktiv bo'lgani uchun o'quvchini faol ishtirok etishga undaydi.

Raqamli texnologiyalar asosidagi test va topshiriqlarni chizmachilik fanida joriy etish o'quvchilarning texnik, tafakkuriy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, bu tizimni to'liq va muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'quvchilar, o'qituvchilar va ta'lim muassasalarining texnik-axborot salohiyati to'liq ta'minlangan bo'lishi kerak.

Raqamli texnologiyalar asosida chizmachilik fanidan test va topshiriqlarni tuzish usullarini yaratishda, muhim jihatlarni e'tiborga olish zarur. Bu usullar yordamida talabalar yoki o'quvchilarni chizmachilik va raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha bilim va ko'nikmalarini baholash mumkin.

Quyidagi usullar asosida test va topshiriqlarni tuzish mumkin:

Testlar chizmachilikning nazariy asoslari va raqamli texnologiyalarni tushunishni o'lchash uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Bunda texnik atamalar va tushunchalar haqida savollar berilishi mumkin.

Savol: Raqamli chizmachilik dasturlari nima uchun kerak?

- A) Yozuvlarni formatlash uchun
- B) Ikkilamchi tasvirlar yaratish uchun
- C) Chizmalarni yaratish, tahrirlash va tahlil qilish uchun
- D) Audio fayllarni tahrirlash uchun(javob: C)

Amaliy ko'nikmalarni baholash: Bu usulda talabalar va o'quvchilarga turli topshiriqlar berilishi kerak, ular o'zlarining amaliy ko'nikmalarini (masalan, CAD dasturlarida chizma yaratish yoki 3D modellashtirish) namoyish qilishlari kerak. Testlar orqali talabalar chizmachilik dasturlarida qanday ishlashini o'lchash mumkin. Topshiriq: AutoCAD dasturida bir to'g'ri burchakli uchburchak chizmangizni yarating va uni saqlang.

Baholash: To'g'ri geometrik shakl yaratildimi?

Chizmada barcha kerakli o'lchovlar ko'rsatilganmi?

Faylni to'g'ri formatda saqlash (masalan, .dwg yoki .dxf) amalga oshirildimi?

Talabalar raqamli chizmalarni tekshirishi va xatolarni aniqlashi kerak. Bu usulni qo'llash, raqamli texnologiyalar yordamida chizmalarni sifatini tahlil qilish va xatolarni tuzatish ko'nikmalarini baholashga yordam beradi.

Savol: Quyidagi rasmda qanday xatoliklarni ko'ryapsiz va ularni qanday tuzatish mumkin? (Rasmni joylashtiring va xatoliklarni aniqlashni so'rang)

Baholash mezonlari: Geometrik xatoliklar (masalan, notog'ri o'lchovlar yoki noto'g'ri chiziqlar)

Konstruktiv xatoliklar (masalan, noto'g'ri elementlar joylashtirilgan)

Tashqi ko'rinishdagi xatoliklar (masalan, rang yoki tekstura uyg'unligi)

Virtual haqiqat (VR) yoki kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalaridan foydalanib, talabalar chizmalar bilan interaktiv tarzda ishlashlari mumkin. Bu usulda interaktiv ko'rsatmalar va muammolarni hal qilish topshiriqlari kiritilishi mumkin.

Topshiriq: 3D modelni VR muhitida ko'rib chiqing va uning qurilishdagi imkoniyatlarini baholang. Qanday o'zgartirishlar kiritish kerakligini ko'rsating.

Baholash:

Modelni tahlil qilishda qaysi elementlar yaxshi ishlangan, qaysi joyda o'zgarishlar zarur?

Interaktiv ko'rib chiqishda qanday xatoliklar aniqlangan?

Testlar yordamida talabalarning kreativlik va dizayn ko'nikmalarini baholash mumkin. Raqamli chizmachilik fanida nafaqat texnik bilimlar, balki estetik yondashuv ham muhim.

Topshiriq: 3D model yaratishning yangi va innovatsion usulini tavsiflang. Uni qanday texnologiyalar yordamida amalga oshirasiz?

Baholash mezonlari: Modelning kreativligi va o'ziga xosligi

Foydalanilgan texnologiyalarning samaradorligi

Modelning funksional va estetik jihatlari

Talabalar yaratgan chizmalar yoki 3D modellar foydalanuvchi tajribasini qanday yaxshilashini baholash kerak. Bu usulda chizmalar va dizaynlar qanday ishlashini o'lchash mumkin.

Savol: 3D modelni ko'rib chiqing va u qanday foydalanuvchi ehtiyojlarini qondiradi?

Baholash:

Modelning qulayligi va foydalanishdagi osonligi

Foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashuvchanlik

Modelning samaradorligi

Bu usullar yordamida testlar va topshiriqlarni tuzish talabalarga raqamli texnologiyalar asosida chizmachilik fanini chuqur o'rganish imkonini yaratadi. Har bir topshiriq yoki test turi o'quvchilarning nazariy bilimlarini, amaliy ko'nikmalarini va kreativliklarini baholashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, chizmachilik fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish va baholash zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Raqamli test va topshiriqlarning joriy etilishi o'quvchilarning bilimni aniqlik bilan baholash, ularning amaliy va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish hamda o'quv jarayonining interaktivligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekani tasdiqlandi.

Grafik dasturlar yordamida ishlab chiqilgan topshiriqlar o'quvchilarni chizma tuzishga, fazoviy tafakkurini rivojlantirishga, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishga yo'naltiradi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarda muhandislik kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamli vositalar orqali tuzilgan topshiriqlar samaradorligi o'qituvchilarning texnik va metodik tayyorgarligiga, shuningdek o'quvchilarning raqamli savodxonligiga bevosita bog'liq. Shu bois bu jarayonni bosqichma-bosqich va tizimli ravishda yo'lga qo'yish zarur.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar asosida tuzilgan test va topshiriqlarning chizmachilik fanida qo'llanilishi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda, o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida e'tirof etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Autodesk. (2021). AutoCAD 2021 For Dummies. Wiley.
2. Cheng, S., & Wang, K. (2018). Introduction to 3D Modeling and Animation with AutoCAD and Blender. McGraw-Hill Education.
3. Sung, H. (2019). Digital Drawing for Designers: A Visual Guide to AutoCAD, SketchUp, and Beyond. Design Media Publishing

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mamurova Dilfuza Islomovna**, PhD dotsent [Мамурова Дилфуза Исломовна, PhD доцент], [Dilfuza I. Mamurova, PhD associate professor,]; manzil: Buxoro viloyati, Buxoro shahri, Piridastgir ko'chasi, 2-uy, [адрес: Бухарская область, г. Бухара, ул. Пиридастгир, д. 2], [address: Bukhara region, Bukhara, Piridastgir str., 2.]